

CREAREA MEDIULUI ACADEMIC INCLUZIV

**Ludmila COTOS, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3343-3254>

Abstract: *Creating an inclusive environment in a modern educational institution is one of the priorities included in the European integration process calendar, but it is also the main goal of the process of democratizing education by connecting it to the demands of society. Teachers often face a lack of resources, personal prejudices and external pressures. However, there are effective strategies to overcome these challenges: participating in professional training courses, collaborating with parents and the community, writing a reflection journal.*

Keywords: *environment, inclusion, inclusive environment, inclusive academic environment.*

Promovarea incluziunii și predarea din perspectivă incluzivă necesită o viziune largă și competențe specifice, pe care trebuie să le posedate toate cadrele didactice. Cele mai actuale orientări în domeniul incluziunii statuează importanța câtorva principii-cheie în vederea asigurării educației incluzive efective și de calitate. Unul din acestea vizează formarea cadrelor didactice, astfel încât acestea să posedate atitudinile, valorile și competențele corespunzătoare și necesare pentru activitate eficientă în *mediul educațional incluziv* [1, pp. 10-11].

În contextul educațional contemporan, etica și misiunea profesorului sunt esențiale pentru dezvoltarea unui *mediu de învățare incluziv și echitabil*. Profesorii nu sunt doar transmițători de cunoștințe, ci și mentori care influențează profund experiențele și viitorul studenților. Misiunea lor se extinde dincolo de predare, implicând crearea unui spațiu în care toți, indiferent de background-ul lor social, pot învăța și se pot dezvolta într-un mod echitabil [2].

Mediul, ca factor al dezvoltării psihice, este constituit din totalitatea elementelor cu care individul interacționează direct sau indirect, pe parcursul dezvoltării sale. Acțiunea mediului poate fi *directă* (alimentație, climă) sau *indirectă*, prin intermediul formelor de

adaptare umană pe care le generează (activități dominante, nivel de trai, grad de cultură și civilizație). Influențele mediului pot veni din imediata apropiere a individului, iar atunci când sunt favorabile, mediul contribuie la realizarea sau chiar accelerarea punerii în funcție a potențialului individului [1, p. 143].

Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova anunță angajamentele statului și stabilește responsabilitățile autorităților centrale și locale, ale sistemului și instituțiilor de învățământ în promovarea incluziunii prin dezvoltarea politicilor și practicilor educaționale, orientate spre asigurarea oportunităților și șanselor egale pentru toți de a beneficia de drepturile firești de dezvoltare și educație în medii comune de învățare; prevede reconsiderarea și adaptarea continuă a sistemului de învățământ în sensul *creării unui mediu educațional prietenos și accesibil* [1, p. 44].

Crearea unui mediu incluziv într-o instituție de învățământ modernă reprezintă una dintre prioritățile incluse în calendarul procesului de integrare europeană, dar reprezintă și scopul principal al procesului de democratizare a educației prin racordare la cerințele societății [5].

Crearea unui mediu incluziv nu este fără provocări. Profesorii se confruntă adesea cu lipsa resurselor, prejudecăți personale și presiuni externe. Cu toate acestea, există *strategii eficiente* pentru a depăși aceste provocări [2].

Figura 1. Strategii eficiente de creare a mediului incluziv

În Figura 2 sunt prezentate *elemente de bază ce contribuie la asigurarea unui mediu cât mai incluziv* [1, p. 92].

Figura 2. Elemente de bază ce contribuie la asigurarea unui mediu incluziv

Deci, instituția universitară, care și-a asumat tranziția la sistemul de instruire de tip incluziv, are de soluționat următoarele *probleme* [4]:

- construcția, în baza unor soluții ingineresti calificate și testate la modul practic, a rampelor de acces în clădire, dotarea incintei cu bare de sprijin, repere orientative, ascensoare (pentru clădirile cu peste 5 etaje) sau dotări specifice pentru urcarea scărilor, adaptarea cantinelor, căminelor, blocurilor sanitare la specificul aflării în scaunul cu roțile etc.;
- punerea la punct a sistemului de informare vizuală, auditivă, digitală, accesibil pentru toate categoriile de studenți;
- asigurarea procesului instructiv cu cadre didactice competente, pregătite să activeze în mediul incluziv, dispuse să facă eforturi intelectuale și profesionale suplimentare pentru a corespunde noilor cerințe, să învețe pe durata întregii cariere, să manifeste deschidere pentru schimbul permanent de experiență, pentru preluarea metodelor de predare avansate, pentru autoformarea continuă;
- asigurarea cu literatură didactică pe suporturi de hârtie și electronice, cu surse de documentare suplimentare, introducerea instruirii la distanță și a altor tehnologii de studii destinate persoanelor cu anumite tipuri și grade de dizabilitate;
- organizarea activității permanente de ghidare în carieră, orientare profesională și testare a capacităților de angajare în câmpul muncii conform specialității obținute în procesul studiilor;
- crearea unui centru de resurse abilitat cu acordarea suportului calificat atât pentru studenții, cât și pentru profesorii care se confruntă cu anumite probleme în procesul activității cotidiene;
- stabilirea unor relații strânse cu instituțiile medicale, de expertizare a capacității de muncă, cu alte instituții de învățământ, din țară și de peste hotare, în care se implementează principiul învățământului incluziv, cu mediul științific/de cercetare

În domeniul educației și al dizabilității, cu instituțiile comunitare și structurile administrative din localitate în vederea organizării unui schimb de opinii, experiență, a unei informări de la prima sursă privind oportunitățile oferite studenților cu dizabilități aflați în proces de integrare socio-educatională;

- elaborarea unui program complex de identificare a posibilităților reale de a atrage investiții în organizarea instruirii de tip incluziv, în special prin aplicarea la diverse proiecte naționale și internaționale;
- stabilirea unor relații de colaborare strânsă cu potențialii angajatori ai absolvenților cu dizabilități în vederea organizării în comun a unor evenimente de informare și familiarizare cu condițiile de lucru oferite.

Pentru o bună desfășurare a procesului educațional incluziv în instituția de învățământ, profesorul trebuie să respecte următoarele *reguli* [3]:

- *Includerea tuturor*: diversitatea trebuie recunoscută și respectată; în abordarea incluzivă diferențele dintre studenți sunt studiate și acceptate ca punct de pornire în demersul instructiv-educativ; studenții sunt ghidați în sensul cunoașterii propriilor interese și a alegerilor ghidate de acestea; se folosesc forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în echipe, frontal, individual; timpul este flexibil, în funcție de nevoile studenților; toți studenții sunt considerați la fel de importanți; se caută perspective multiple asupra evenimentelor și ideilor, cu accent pe dezvoltarea gândirii critice; cei mai buni profesori sunt cei care îi ajută pe studenți să înregistreze progrese; instituțiile sunt evaluate după progresul înregistrat de toți studenții; studenții împreună cu cadrele didactice acționează în vederea stabilirii obiectivelor, criteriilor de evaluare; cadrele didactice constituie un factor esențial în cultivarea unor atitudini pozitive; studenții mai competenți pot să-i ajute pe cei, care obțin performanțe mai modeste; crearea situațiilor educaționale prin intermediul cărora studenții să descopere singuri cum colaborează cu colegii lor; se pune accent pe abilitățile de bază ale studenților, punctele forte, preferințe, interese și se monitorizează sistematic performanțele acestora;
- *Comunicarea*: cadrul didactic să vorbească clar, să folosească cuvinte simple și fraze scurte; să stabilească contacte vizuale cu studenții, să utilizeze termenii corecți privind cerințele educaționale speciale ale studentului; să fie disponibil pentru ascultare, să încerce să pătrundă în esența a ceea ce i se comunică și să urmărească ceea ce i se transmite;
- *Amenajarea sălilor*: sala trebuie să fie cu dimensiuni rezonabile și să ofere siguranță; mesele pot fi aranjate în grupuri, astfel ca studenții să poată lucra cu ușurință împreună și să se poată ajuta reciproc; mediul de învățare confortabil pentru un student cu cerințe educaționale speciale implică un orar predictibil al activităților zilnice și al rutinelor, inclusiv folosind imagini; studentul are nevoie de siguranță și predictibilitate în spațiul său de lucru: locul său constant, aceleași persoane cu care intră în contact, rechizitele cu care este obișnuit să lucreze;
- *Proiectarea orelor*: proiectarea individualizată se va porni de la cunoașterea studentului prin analiza evaluărilor, a produselor acestuia; lucrul în grup facilitează participarea tuturor studenților și reprezintă un mod excelent de a răspunde

necesităților individuale; se va recurge la diferite grupări: după capacități, după interese;

- *Ajutorul individual*: când grupa lucrează la o sarcină, cadrul didactic lucrează individual cu studentul cu cerințe educaționale speciale;
- *Materiale ajutătoare*: suporturi didactice, fișe, postere, imagini, instrumente muzicale; mijloace de comunicare;
- *Controlul comportamentului*: abordare comună între cadre didactice; observarea comportamentului studentului; pauze de odihnă.

În concluzie, crearea mediului academic incluziv trebuie să îndeplinească mai multe *condiții*: să fie atractiv, stimulat și interesant; să asigure liniștea și ocrotirea; să dea securitate și confort; să permită și să încurajeze autocontrolul, autodisciplina; să satisfacă nevoile multiple de dezvoltare ale studenților. Etica și misiunea profesorului sunt fundamentale pentru crearea unui mediu academic incluziv. Prin respectarea diversității, promovarea echității în evaluare și asigurarea unui spațiu de învățare sigur și suportiv, profesorii contribuie la dezvoltarea completă a studenților.

Referințe bibliografice:

1. BALAN, Vera; Liliiana BORTĂ și Valentina BOTNARI. *Educație incluzivă*: Unitate de curs. Ed. rev. și compl. Chișinău: S. n., (Tipografia „Bons Offices”), 2017. 308 p. ISBN 978-9975-87-298-0.
2. CRIVĂȚ, Luiza Lucia. *Etica și misiunea profesorului: crearea unui mediu incluziv și echitabil*. Online. Disponibil: <https://revistaprofesorului.ro/etica-si-misiunea-profesorului-crearea-unui-mediu-incluziv-si-echitabil/> [accesat 2025-10-02].
3. LUNGU, Tatiana. *Crearea mediului educațional incluziv*. Online. Disponibil: <https://www.slideshare.net/slideshow/crearea-unui-mediu-incluzivpptx/252480732> [accesat 2025-09-30].
4. MUNTEANU, Natalia. *Aspecte teoretice privind incluziunea socio-educatională a tinerilor cu dizabilități în mediul academic*. Online. Disponibil: <http://dir.upsc.md:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3394/Conf-Asistenta-copiilor-Cerinte-educationale-speciale-2020-p437-441.pdf> [accesat 2025-09-28].
5. STRATAN, Valentina. *Mediul educațional incluziv ca oportunitate de promovare a drepturilor copilului cu CES*. Online. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/p-59-63_0.pdf [accesat 2025-10-03].

C